

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARDA BIOLOGIK TUSHUNCHALARNI RIVOJLANTIRISH

Axmedov Faxriddin Muxiddinjon o‘g‘li

Qo‘qon davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar yo‘nalishi magistranti

[fahreddinahmedov1993@gmail.com](mailto:fahriddinahmedov1993@gmail.com)

Annotasiya: Maqolada biologiya o‘qituvchilarining pedagogik ko‘nikmalarni tarkib toptirish jarayonini individuallashtirish va demokratlashtirish tamoyili asosida joriy etish, biologiya ta‘limida pedagogik bilimlar integrasiyasining o‘ziga xos xususiyatlaridan foydalanish mazmuni yoritib berilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: biologiya o‘quv fanlarining o‘qitishning didaktik asoslari, vositalari, kasbiy pedagogik faoliyat, o‘qituvchilarining shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish.

Oliy ta‘limda o‘qitishni integrativ jarayonda ta‘lim berilishi bo‘lajak kadrlarni har tomonlama intellektual va ilmiy nazariy jihatdan intuitiv fikrlash doirasini kengaytirishga asos bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2020-yil 6-noyabr, PF-6108-sonli qarorida mamlakatda ta‘lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, bog‘cha tarbiyalanuvchilari, o‘quvchi va talaba yoshlarda zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, ta‘lim tizimlari hamda ilm-fan sohasi o‘rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani, ta‘limning uzviyligi va uzluksizligini ta‘minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirish kabi vazifalar belgilangan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari bilan jihozlash, oliy ta‘lim muassasalari talabalari, o‘qituvchilari va yosh tadqiqotchilarining jahon ta‘lim resurslari, zamonaviy ilmiy adabiyotlarning elektron kataloglari va ma‘lumotlar bazalariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, Oliy ta‘lim tizimini kelgusida yanada takomillashtirish va kompleks rivojlantirish, ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishda integrativ ta‘lim sifatini metodik bazasini rivojlantirish maqsad etib olindi.

Fanlararo bog‘lanishlarning metodologik muammolarini o‘rganishdan kelib chiqib, biz fanlararo bog‘lanishlarning didaktik yo‘nalishdagi masalalariga qisqacha to‘htalib o‘tishimizga to‘g‘ri keladi, chunki ular fanlararo bog‘lanishlarga nisbatan biror asosni (metodologik asosni hosil qiladi) va didaktik kategoriya sifatida qaraladi.[1] Tadqiqotchilarning fanlararo bog‘lanishlarning mohiyatini tushunishdagi va ularning turlarini sinflarga ajratishdagi ilmiy pozitsiyalarini tadqiqotning fanlararo bog‘lanishlar asosida hal qilinadigan konkret pedagogik vazifalari, fanlararo bog‘lanish muammolarining o‘rganilayotgan jihatlari va ularni hal qilinish darajasi, konkret bog‘lanishlarni ajratib ko‘rsatish kabi omillar belgilab beradi.[2] Olib boriladigan ilmiy tadqiqotimiz rivojida talabalarda pedagogik ko‘nikmalarni shakllantirish maqsadida integrativ yondashuvga asoslangan quyidagi vazifalarni qo‘ydik:

biologiya o‘qitish metodikasi fani mazmunida integratsion muhitni shakllantiruvchi vaziyatlarni aniqlash va tahlil etish;

talabalarda kasbiy pedagogik ko‘nikmalarni shakllantirishga asoslangan fanlar mazmunini aniqlash va integrativ vaziyatlarni qo‘llash imkoniyatini aniqlash;

integrativ yondashuv asosida bo‘ljak biologiya o‘qituvchilarida pedagogik ko‘nikmalarni shakllantirishning mazmuni, metod va vositalardan samarali foydalanish;

integrativ yondashuvga asoslangan darslarda talabalarni kommunikativ munosabatini rivojlantirish va ilmiydunyoqarashni shakllantirish;

talabalarni kasbiy mahoratini oshirishga asoslangan fanlararo uzviylikka asoslangan didaktik materiallar ishlab chiqish va amaliyotga tadbiiq etish;

Ushbu belgilangan vazifalar bo‘ljak biologiya o‘qituvchisini kasbiy ko‘nikmalarni shakllantirishga asos bo‘ladi.[3] Biologiya fan asoslari bilan bog‘liq bo‘lgan o‘quv, jarayonlar, o‘qitishning pedagogik tamoyillar va qonuniyatlarni bilish, o‘qituvchiga maktab biologiya kursi mazmunida o‘quv-tarbiyaviy jarayonlarni zamon talablariga mos holda tashkil etish va boshqarish imkonini beradi.[4] O‘quvchilarning kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitning vujudga kelishiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar sifatida quyidacha belgilandi: ya’ni;

pedagogik-psixologik bilimlar integrasiyasining o‘ziga xos xususiyatlaridan foydalanib, bo‘lajak biologiya o‘qituvchilarini kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning mazmuni, metodlari, vositalari va shakllarini takomillashtirish; kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning asosiy yo‘nalishlarini asoslash orqali bo‘lajak biologiya o‘qituvchisini metodik tayyorlashning tarkibiy va funksional modelini shakllantirishdan iborat.

Xulosa. Oliy ta‘lim muassasalari va ulardagi o‘quv-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash, pedagog mutaxassislar tayyorlash tizimi sifat-monitoringini oshirish, bo‘lajak o‘qituvchilarda zamonaviy kasbiy bilim, malaka va ko‘nikmalni, ularda kasbiy faoliyatga nisbatan akmeologik motivatsiyani, hamda pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini shakllantirish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adizov. R. Boshlang‘ich ta‘limni tashkil etishning nazariy asoslari. Ped. fan. doktori. diss... Avtoref. – T.: 2003. - 44 b.
2. Abduqodirov A, Pardaev A. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar (ta‘lim muassasalari pedagog - o‘qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – T.: “Iste‘dod” jamg‘armasi, 2008. – 180 b.
3. Избранные педагогические произведения. – М., 1987. – 175 б
4. Tolipova J.O. Biologiya o‘qitish metodikasi. Nizomiy nomli TDPU. -T.:– 2012. – 214 b.
5. Yusupova N.V. Fanlararo aloqadorlik vositasida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish. P.f.f.diss.:T.- 2021y., -140b